

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Rima **BEZEDE**

dr., formator,
președinte, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Cultura organizațională

Rezumat: Acest articol reliefează aspectele definitorii ale culturii organizaționale în contextul organizațiilor neguvernamentale, oferind exemple din experiența Centrului Educațional PRO DIDACTICA, care, în cei 20 de ani de activitate, a reușit să-și edifice o cultură organizațională consolidată, ce a asigurat funcționarea și dezvoltarea sustenabilă a organizației, dar și atingerea unor performanțe remarcabile.

Cuvinte-cheie: cultură organizațională, valori, misiune, viziune, proiecte educaționale, leadership, cultură profesională.

Abstract: This article highlights the defining aspects of the organizational culture within non-governmental organizations, providing examples from the experience of the PRO DIDACTICA Educational Centre, which in the 20 years of its activity has managed to build a consolidated organizational culture that ensured the functioning and sustainable development of organization, but also remarkable performance.

Keywords: organizational culture, values, mission, vision, educational projects, leadership, professional culture.

Experiența prodigioasă din ultimii 20 de ani a organizațiilor neguvernamentale (ONG) din Republica Moldova confirmă rolul important al acestora în consolidarea societății civile în toate formele sale de manifestare, în promovarea drepturilor și a libertăților cetățenilor și în punerea în aplicare a obiectivelor politicilor sociale și educaționale. Dezvoltarea sectorului asociativ se caracterizează printr-o evoluție ascendentă și o schimbare calitativă constantă, astfel numărul organizațiilor neguvernamentale a crescut de la aproximativ o sută, în 1992, la peste zece mii, în 2018. În același timp, a sporit credibilitatea sectorului nonprofit, puterea de influență asupra politicilor, capacitatea pentru lansarea mai multor inițiative civice și pentru soluționarea constructivă a problemelor sociale, economice, educaționale care afectează calitatea vieții *aici și acum*.

Totuși, din numărul total de ONG-uri, doar un sfert sunt funcționale și au o dezvoltare durabilă. Care este cheia succesului și cum reușește o organizație neguvernamentală de la noi să evolueze și să se extindă cantitativ și calitativ, contribuind progresiv la stimularea coeziunii sociale, la edificarea democrației și la dezvoltarea capitalului social?

Sigur este faptul că o organizație neguvernamentală este mai mult decât un sediu și un set de strategii și politici instituționale. Ea este reprezentată, în primul rând, de resursa umană din interior. O instituție nonprofit de succes este cea care creează și asigură un mediu favorabil atât pentru realizarea misiunii și atingerea unor performanțe, cât și pentru împlinirea profesională a celor care fac parte din ea, aceste aspecte fiind interdependente. În ONG-urile eficiente succesul este asociat și cu un puternic sentiment al identității și al implicării tuturor părților interesate, membrii organizației având o viziune comună asupra evenimentelor curente și a viitorului. Mai mult decât atât, imaginea care se creează este cea a unei comunități bine integrate, în care toți actanții au un angajament sporit pentru atingerea succesului și realizarea misiunii organizației, pentru trasarea propriei căi de ascensiune și a propriului parcurs cultural. În acest context, practicile de management și leadership la nivelul ONG-urilor necesită o abordare participativă a tuturor proceselor, inclusiv a celor de luare a deciziilor, iar în organizație este important să persiste o cultură instituțională cu forță de coeziune, care asigură un cadru favorabil dezvoltării sustenabile a instituției și afirmării personale și profesionale, prin valorificarea potențialului fiecărui actor, fie angajat, beneficiar sau partener.

Deși este un element aparent abstract, cultura organizațională constituie un concept extrem de complex și un factor semnificativ în evoluția pozitivă a organizației. Sursele de specialitate, care vizează conducerea și dezvoltarea instituției, oferă un număr impunător de definiții ale culturii organizaționale, care este un fenomen colectiv, or, acolo unde oamenii formează o comunitate se naște neapărat o anumită cultură, ce poate fi consolidată în timp. Cercetătorii în domeniu sunt de părere că o cultură organizațională poate fi transmisă și învățată, este capabilă de adaptare, este multiplă, este doar parțial conștientă și depășește nivelul individului.

Întru fortificarea bazei teoretice a studiului nostru, propunem atenției câteva definiții consacrate ale conceptului în discuție:

- Cultura organizațională constituie un set de valori aparținând organizației, care îi ajută pe membrii acesteia să înțeleagă scopul pe care și-l propun, modalitatea de acțiune și ceea ce consideră ei a fi important.
- Cultura organizațională include un ansamblu de valori și credințe împărtășite de personalul unei organizații, cu anumite semnificații, care le oferă reguli pentru un comportament acceptat [4].

Deci ca elemente generale incluse în definițiile date culturii organizaționale se disting: seturile de valori și mentalitățile dominante, credințele și concepțiile personalului, atitudinile, opiniile și practicile obișnuite într-o instituție. Cultura organizațională este mediul intern care caracterizează fiecare instituție, în care acționează și se dezvoltă grupurile și fiecare individ în parte, care determină comportamentul/atitudinile ce conduc la eficiența instituției respective. În zilele noastre, cultura organizațională face referire mai cu seamă la valorile și practicile pe care le împărtășesc angajații. Valorile și mentalitățile dominante sunt concepțiile despre ceea ce este foarte bine și mai puțin bine pentru organizație, despre ceea ce trebuie și nu trebuie să se producă în cadrul acesteia. Setul de valori al unui ONG trebuie să fie recunoscut la toate nivelurile, inclusiv de autoritățile publice și parteneri. Cu cât valorile sunt mai puternice, cu atât mai mult vor influența comportamentul celor implicați. Valorile implicite, adânc înrădăcinate în cultura organizației și consolidate de comportamentul managerial, exercită o influență mai profundă decât valorile declarate, idealiste, neîntărite la nivel managerial.

Valorile de bază, care reprezintă convingeri sociale acceptate și împărtășite de majoritate, raportate la scopurile spre care trebuie să se tindă și la mijloacele principale necesare pentru a le realiza, influențează activitatea și prestația ONG-ului și identifică modul în care sunt abordați și tratați angajații, beneficiarii, partenerii și alți actori relevanți. Valorile au un impact semnificativ asupra angajaților, atât în vederea conștientizării

În organizațiile nonprofit trebuie să persiste o cultură instituțională cu forță de coeziune, care asigură un cadru favorabil dezvoltării sustenabile a instituției, afirmării personale și profesionale, întru valorificarea potențialului fiecărui actor important al acestei organizații, fie angajat, beneficiar sau partener.

necesității dezvoltării personale și profesionale, cât și pentru stabilirea unor scopuri de viitor care se realizează viziunii instituției. Persoana care activează într-un mediu unde competența, lucrul în echipă, comunitatea profesională, competitivitatea sănătoasă sunt valori declarate și împărtășite de întregul staff are garantată creșterea personală și profesională. Cultura profesională reprezintă un complex specific de valori, credințe conducătoare, reprezentări, înțelesuri, căi de gândire împărtășite de membrii unui grup profesional, ca urmare a unei educații comune, care determină modurile în care aceștia se vor comporta în exercitarea profesiei respective și care sunt transmise membrilor noi drept corecte [2]. Dacă ONG-ul sprijină cultura profesională și valorile democratice, încurajează toate părțile interesate să abordeze gândirea critică și să fie proactive, atunci acesta trebuie să promoveze modele de democrație, manifestate prin leadership democratic și de colaborare. Aceasta înseamnă o trecere de la tradiționalul management de sus în jos la responsabilizarea angajaților, oferindu-le putere de decizie și de acțiune prin leadership transformățional.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, care este de asemenea o organizație neguvernamentală și nonprofit, s-a lansat acum 20 de ani și reprezintă un Centru multifuncțional de excelență, cunoscut și apreciat în Republica Moldova, dar și peste hotare, pentru aportul la realizarea unei educații de calitate. PRO DIDACTICA a devenit o prezență constantă în sectorul educației, cu putere de influență și capacitate demonstrată de:

- *a identifica și soluționa aici și acum probleme stringente din domeniu, care afectează calitatea educației și, implicit, a vieții. PRO DIDACTICA promovează calitatea și relevanța în educație, prin inițierea și implementarea unor proiecte educaționale identificate în funcție de oportunități, de necesitățile beneficiarilor și de context. Experiența avansată probată, inclusiv la nivel internațional, a sprijinit schimbarea multidimensională în educație, prin intermediul a peste 120 de proiecte și inițiative durabile, atât în învățământul preuniversitar, cât și universitar;*

Elemente importante ale culturii organizaționale sunt: viziunea, misiunea, limba, normele și ritualurile, ceremoniile și tradițiile, istoria, povestirile, rețeaua, simbolurile, arhitectura și amenajarea edificiilor, numele instituției etc.

- *a dezvolta și implementa programe de formare continuă pentru resursele umane din domeniul educațional.* Programele Centrului, coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cuprind peste 45 de module tematice originale, concepute de formatori-experti recunoscuți în țară și peste hotare, și sunt orientate spre schimbare/dezvoltare personală, profesională și instituțională, prin oferte inedite, adaptate la solicitările beneficiarilor, organizate în mod interactiv, de manieră experiențială, cu accent pe funcționalitatea contextuală holistică și imediată;
- *a elabora curricula și materiale didactice autentice,* necesare cadrelor didactice și manageriale, dar și părinților, studenților, viitorilor profesori. Seriile *Aici și acum*, *Auxilia* și *Gândire critică* numără peste 120 de ghiduri metodologice, curricula, culegeri de materiale didactice, caiete pentru elevi etc.;
- *a iniția și realiza cercetări educaționale atât la nivel național, cât și internațional,* oferind abordări și soluții viabile pentru implementarea reformei educaționale, pentru descentralizarea și buna guvernare în educație, pentru integrarea minorităților etnice prin cultură și educație etc.;
- *a lansa, dezvolta și valorifica parteneriate sustenabile* la nivel național, regional și internațional, inclusiv în cadrul unor rețele din care face parte (NEPC, EAEA, GPPAC, APSCF etc.).

Centrul are misiunea de a promova principiile unei societăți deschise, întru sprijinirea persoanelor și organizațiilor interesate de învățare și dezvoltare continuă,

Ariile tipice de exprimare a valorilor în organizațiile neguvernamentale caracterizate printr-o dezvoltare durabilă sunt: performanța, inovația, competența, lucrul în echipă, competitivitatea, creativitatea, calitatea, satisfacerea beneficiarului, grija și respectul pentru oameni etc.

care să le faciliteze afirmarea personală și profesională și o mai bună integrare într-o societate în tranziție. În acest scop, Centrul oferă programe și servicii calitative de informare, instruire și consultanță, axate pe formarea abilităților de învățare permanentă. Pentru orice entitate organizațională, cunoașterea propriei culturi este de o importanță majoră, deoarece cultura este un element determinant în schimbarea mentalității, un factor-cheie în dezvoltarea strategică și managementul instituției și, nu în ultimul rând, este un punct de reper pentru fiecare membru. În cei peste 20 de ani de activitate, Centrul și-a edificat și consolidat cultura organizațională, care a devenit, de fapt, un atribut al organizației și care are un puternic impact atât asupra membrilor colectivului, cât și asupra comunității de formatori, influențând atitudinea

PRO DIDACTICA are o misiune clară și specifică, o strategie de dezvoltare, personal dedicat și competent, consultanți și formatori profesioniști, sisteme și procese eficiente, conducându-se în activitatea sa de principiul învățării pe parcursul întregii vieți. Acesta demonstrează integritate, leadership participativ, flexibilitate, orientare către beneficiar, comunicare eficientă, adaptabilitate, inovare;

PROIECTE CEPD

Perioada de implementare: 2006-2008

Finanțator: Institutul pentru o Societate Deschisă (Budapesta)

Parteneri: Centrul *Educația 2000+* București (România)

Scopul proiectului: Crearea unui cadru de lucru necesar implementării unui model de luare a deciziilor care încurajează buna administrare și transparența în sectorul educațional din România și Republica Moldova

Rezultate: Un ghid de practici de succes în buna administrare și transparența luării deciziilor în școală elaborat; recomandări de politici către Ministerul Educației din România și cel din Republica Moldova elaborate; o rețea de consilii de administrație din România și Republica Moldova active în promovarea principiilor buneii administrări și ale responsabilizării în școală; 140 de persoane implicate în elaborarea și implementarea planurilor de acțiune ale celor 14 școli; 14 strategii de lucru menite să asigure buna guvernare în școli, transparența procesului de luare a deciziilor și responsabilizarea școlii față de stakeholderi; 70 de persoane formate în tematica buneii guvernări și a managementului în școli, precum și în planificare strategică; o rețea bilaterală de experți și formatori care lucrează la elaborarea de recomandări pentru guvernele din România și Republica Moldova etc.

Pentru o mai bună guvernare și responsabilizare în școală

și comportamentul acestora, în baza normelor și valorilor promovate. Acestea sunt reflectate în documentele de politică instituțională și sunt vizibile în prestația celor care fac parte din Comunitatea PRO DIDACTICA. Centrul are o misiune clară și specifică, o strategie de dezvoltare, sisteme și procese eficiente, personal dedicat și competent, consultanți și formatori profesioniști. Este un model de integritate, leadership participativ, flexibilitate, orientare către beneficiar, comunicare eficientă, adaptabilitate, inovare, principiile de care se conduce fiind cel al meritocrației, al învățării pe parcursul vieții etc.

Centrul promovează principiile unei societăți deschise, de aceea societatea deschisă PRO DIDACTICA este societatea în care:

- nimeni nu deține monopolul asupra adevărului;
- fiecărui membru (angajat, formator, beneficiar...) i se permite și chiar i se cere o gândire pe cont propriu;
- nu există prea multă competiție și prea puțină cooperare, întrucât pot cauza inechitate și instabilitate.

Faptul că nu suntem o societate perfectă este înțeles just.

Faptul că suntem o societate deschisă care tinde spre îmbunătățire, perfecționare și optimizare este demonstrat prin atitudine și prin activitate.

Pe lângă toate acestea, o caracteristică specifică și o valoare definitorie pentru tot ce înseamnă PRO DIDACTICA este reflectată în filozofia Centrului, lansată acum 20 de ani și valabilă și azi. Este vorba despre OAMENI – factorul primordial al succesului. *Noi credem că*

PRO DIDACTICA: cele mai importante realizări

- circa 35000 de profesori și manageri certificați din învățământul general și profesional tehnic;
- circa 150 de formatori abilitați în domeniul formării continue a cadrelor didactice și manageriale;
- peste 110 titluri de carte didactică editate, inclusiv curricula și suporturi de curs adaptate nevoilor curente de formare;
- peste 300 de programe de formare implementate (complexe și tematice/de scurtă durată);
- circa 2000 de lideri "echipați" în spiritul promovării reformelor în educație;
- cadre didactice și manageriale motivate pentru dezvoltare profesională continuă, fidele ofertelor de formare ale Centrului;
- conținuturi educaționale cu un grad înalt de noutate și flexibilitate;
- acces, relevanță și calitate asigurată pentru demersuri educaționale contextualizate;
- peste 120 de echipe de proiect formate și consolidate;
- circa 15000 de beneficiari direcți de la toate nivelurile de învățământ;
- sute de comunități de învățare, dinamice și flexibile, create și orientate spre abordarea holistică a școlii;
- soluții eficiente aici și acum pentru probleme majore identificate la nivel personal, profesional, organizațional și comunitar;
- practici educaționale avansate promovate și instituționalizate;
- repere importante validate la firul ierbii și valorificate în politici educaționale.

PROIECTE CEPD

Consolidarea sistemului de educație profesională tehnică în Moldova/ CONCEPT, componenta Dezvoltare organizațională

Perioada de implementare: 2008-2018

Finanțatori: Fundația Liechtenstein Development Service; Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare; Fundația Medicor

Scopul proiectului: Contribuirea la dezvoltarea organizațională a școlilor profesionale incluse în proiect, prin asigurarea unui suport profesional echipelor manageriale, inclusiv prin oferirea unor servicii de instruire, consultanță/expertiză în domeniu, precum și asistarea și monitorizarea fiecărei școli în elaborarea unui plan de dezvoltare funcțional

Rezultate: Peste 20 de instituții din învățământul profesional tehnic cu o strategie clară de dezvoltare elaborată; peste 20 de echipe manageriale consolidate, cu o viziune comună și competențe profesionale avansate; peste 20 de planuri funcționale de dezvoltare strategică a instituției elaborate și implementate; un ghid pentru manageri elaborat (*Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a instituției*) etc.

putem construi o bază viabilă pentru viitor numai prin dezvoltarea abilităților de a învăța. Noi vrem să contribuim la transformarea principiilor unui învățământ modern în practici ale profesorilor, școlilor și tuturor organizațiilor interesate de dezvoltare. Noi credem că succesul este în egală măsură rezultatul a trei factori esențiali: a unor relații construite pe încredere și respect reciproc, a unui proces de lucru eficient și a unor rezultate la nivelul celor mai înalte așteptări.

La edificarea culturii organizaționale a CEPD au contribuit atât fondatorii, membrii organelor de conducere, cât și fiecare angajat, formator, beneficiar etc., care a făcut parte din Comunitatea PRO DIDACTICA și/sau a trecut prin PRO DIDACTICA, participând, într-un fel sau altul, la realizarea misiunii Centrului. Cultura organizațională solidă; atmosfera pozitivă, generatoare de performanțe; omogenitatea valorilor; motivația intrinsecă pentru dezvoltare este ceea ce definește Centrul. Grație culturii instituționale am învățat să avem aceleași repere; să ne verificăm percepțiile; să acționăm, conjugându-ne eforturile; să avem modele similare de gândire și comportament – toate acestea contribuind la asigurarea stabilității organizației și, în același timp, la lansarea de idei inovatoare, la atingerea de performanțe remarcabile, materializate inclusiv în proiecte de anvergură cu impact la nivel de sistem. Printre cele mai importante proiecte inițiale, implementate cu sprijinul Fundației Soros-Moldova, OSCE, OSF și al altor donatori, care ne-au oferit vot de încredere la începuturi, se numără: *Modernizarea învățământului umanistic; Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice în învățământul preuniversitar; Elaborarea Curriculumului Național pentru liceu; Comunități de învățare; Toleranță și integrare socială. Informare și formare; Educație pentru dezvoltarea comunității. Curs opțional pentru gimnaziu și program de training pentru profesori; Educație pentru alteritate. Curs opțional de educație pentru toleranță și alteritate prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare; Un viitor pentru copiii noștri; Educație interculturală etc.* Experiența bogată și reușita implementării acestor proiecte au confirmat capacitatea Centrului și a echipei, servind drept imbold pentru demararea altor proiecte, axate nu doar pe îmbunătățirea calității și relevanței învățământului general și universitar, dar și a celui vocațional. Astfel, începând cu 2008, au urmat proiecte interesante, originale, cu multe provocări, prin care ne-am propus să influențăm în bine și calitatea învățământului profesional tehnic, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, inclusiv cu aportul Fundației Liechtenstein Development Service (LED), al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, al Uniunii Europene ș. a. Prin intervențiile realizate am contribuit direct la dezvoltarea strategică a instituțiilor și la modernizarea procesului educațional în cadrul următoarelor proiecte: *Consolidarea sistemului de pregătire profesională tehnică în Republica Moldova,*

Îmbunătățirea calității învățământului vocațional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova Parteneriate pentru calitatea și relevanța învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțul valoric domestic și global, în particular a sectorului de cultivare a soiului etc.

Vizibilitatea activităților Centrului confirmă interesul major pentru programele derulate, dar și prestigiul acestuia, edificat inclusiv prin cultura organizațională avansată și probată în timp, dar și prin pilonii valorici analizați pe parcurs.

Evident, nu am enumerat toate proiectele și inițiativele Centrului, acestea fiind mai mult de o sută și având o arie tematică variată și actuală. Cert este faptul că numărul și impactul acestora este unul impunător, iar implementarea cu succes și sustenabilă de-a lungul celor 20 de ani de activitate prolifică a confirmat contribuția importantă a Centrului pentru sectorul educațional și valoarea echipei noastre. Promovându-ne perseverent și multiaspectual viziunea și convingerile, am reușit nu doar să transformăm niște idei și visuri curajoase în proiecte educaționale inedite, ci și să avansăm ca entitate organizațională și comunitate extinsă, cu o cultură organizațională distinctă.

În concluzie, reiterăm că funcțiile principale ale culturii organizaționale constau în integrarea angajaților în instituție, direcționarea resurselor umane spre realizarea obiectivelor stabilite și adoptarea anumitor comportamente din partea organizației. Pe lângă toate acestea, din experiența Centrului Educațional PRO DIDACTICA, am mai completa lista cu o funcție importantă a culturii organizaționale în buna dezvoltare a unei instituții nonprofit – cea de a spori performanțele organizaționale, inclusiv prin a aborda și privi oamenii ca principala resursă și valoare a instituției.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bezede R (coord.), Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a școlii. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2017, 60 p.
2. Bezede R. Valorificarea leadership-ului paideutic în cadrul comunităților profesionale de învățare. În: *Didactica Pro...*, nr. 5-6 (87-88), Chișinău, 2014, pp. 16-20.
3. Bush T. Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Iași: Polirom, 2015. 246 p.
4. Iosifescu Ș. et. al. Management educațional. București: Educația 2000+, 2005. 77 p.
5. Davis J., Wilson S. M. Principals efforts to empower teachers: Effects on teacher motivation and job satisfaction and stress. Washington: The Clearing House. Vol. 73 (6), 2000, pp. 349-353.
6. Raport de activitate. CE PRO DIDACTICA: 2002-2018. Pe: www.prodidactica.md